

O'RTA OSIYODA INGLIZ-RUS RAQOBATI SABABLARI

Rasulova Dilshoda

Termiz davlat universiteti

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529332>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

O'rta Osiyo, Angliya, Rossiya, Amudaryo, Xiva, Buxoro, Qo'qon, siyosat, chegara, bosqinchilik siyosati, josus, Mulla Olim Mahdum Xoji, Yujakov, Roulinson, Kerzon, Mak-Gregor, Sayks, Marvin, Malleson.

XIX asr o'rtalarida Angliya va Rossiya davlatlarining mustamlakachilikdagi manfaatlari O'rta Osiyoda to'qnashadi. L.A.Klimovich ta'kidlashicha "O'rta Osiyo Rossiya uchun hech vaqt qandaydir uzoq dengizlar ortidagi joy hisoblanmagan. Rus kishilari allazamonlardan beri Sharq xalqlari bilan faol muloqotda bo'lishgan".¹

Rossiyaning O'rta Osiyoni bosib olishdagi turli qarashlari mavjud bo'lgan. Rossiya harbiy vaziri D.A.Milyutin O'rta Osiyoni zabt etishdan maqsad Hindistonni qo'lga kiritish deb hisoblasa, Rossiya tashqi ishlar vaziri A.M.Gorchakov O'rta Osiyoni mustamlaka sifatida qabul qilish tarafdori bo'lgan. Shuningdek u Rossiyaning O'rta Osiyodagi harbiy yurishlari ingliz-rus

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'rta Osiyoda ingliz – rus munosabatlari xususida siyosatchilar va ikki tomon ayg'oqchilari tomonidan ayrim fikr mulohazalar tahliliy jihatdan yoritib o'tilgan.

munosabatlariga salbiy tasir qilishini takidlagan. O'zbekiston SSR 1968-yil nashrining mualliflari Chor Rossiyasining bosqinchiligini quyidagi sabablar bilan izoxlaydi. "Rossiyaning O'rta Osiyoga bosqinchilik sababi – Qrim urushidagi urushidagi mag'lubiyat o'rnini to'ldirishga intilish, Yaqin va Sharqdagi ingliz-rus muxolifati va strategik ahamiyatga molik mushoxadalar sabab bo'lgan". V.Ya.Nepomnin ta'kidlashicha O'rta Osiyoning nisbatan tez istilo etilishi sababini, bu yerdagi davlatlarning iqtisodiy siyosiy jihatdan qoloqligi, aholining ko'pi passiv kuzatuvchi bo'lib, qolganligi, mahalliy savdogarlarning ochiqchasiga va yashirin qo'llab-quvvatlashi va xarbiy ishning nihoyatda ibtidoiy holatda qolib ketganligi bilan izoxlaydi. U O'rta Osiyo xalqlari milliy zulm ostida bo'lganligini ta'kidlaydi.Toshkentda

¹ G'ulomjon Ahmadjonov – Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda 43-bet.

1969-yilda G.A.Hidoyatovning “XIX asr oxiri (60-70-yy) da O’rta Osiyoda ingliz-rus munosabatlari tarixiga doir” monografiya chop etildi. Bu asar O’rta Osiyoda Angliya –Rossiya o’rtasidagi ziddiyatlarga bag’ishlangan. A.Hidoyatov o’z izlanishlarida XIX asrning 90-yillariga qadar Rossiyaning O’rta Osiyoga kirib borishi avvalo, Angliyaga siyosiy tazyig’ o’tkazish maqsadida, ya’ni uni Hindistondagi o’z mustamlaka yerlari uchun zarur edi, degan xulosaga kelgan.

Angliya rus an’anaviy mollarining eng yirik istemolchilaridan biri hisoblanardi. O’rta Osiyo esa Rossiyaning Angliyaning o’z ittifoqchilariga aylantirishga majbur qilish uchun zarur bo’lib qolgandi. A.Hidoyatov Rossiyaning O’rta Osiyoni bosib olish vaqtiga qarab o’zgarganini ko’rsatadi. XIX asrning 60-80-yillarda siyosiy manfaatlar iqtisodiy qiziqishdan ustun bo’lsa, 90-yillarda iqtisodiy manfaatlar birinchi o’ringa chiqadi.

Angliyaning Sharqdagi mustamlaka siyosati targ’ibotchilari bo’lgan Roulinson, Kerzon, Mak-Gregor, Sayks, Marvin, Mallesonning asarlarida yaqqol ko’rinadi. Angliya mustamlakachilarining rejasiga ko’ra, Xirotni O’rta Osiyoga bostirib kirish uchun qo’rg’on vazifasini o’tashi zarur edi. Xirotni harbiy jixatdan O’rta Osiyoga kirish yo’lidagi eng qulay darvoza ekanligini F.Engelsning “Angliya Rossiya Afg’onistonda” maqolasida korish mumkin.² Shuningdek Mulla Olim Mahdum Hojining “Tarixi Turkiston” kitobida yirik ingliz josusi Abdusamad Tabriziy haqida keltirilgan ma’lumotlar XIX asrning 30-40-yillarida O’rta Sharq va O’rta Osiyodagi Britaniya agressiyasini fosh etadi.

² G’ulomjon Ahmadjonov – Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda 199-200-bet.

S.N.Yujakov O’rta Sharqda Angliya Rossiya raqobati yuzaga kelganligini ko’rib shunday yozadi “Rossiyaning Turkistonga chuqurroq kirib borishi, qirg’iz cho’llari va Yaksartning bosib olinishi inglizlarni tashvishga solib qoyadi. Nima qilib bo’lsa ham bu ikki davlat o’rtasida devor hosil qilish lozim edi. O’rta Osiyodagi Buxoro, Xiva va Qo’qon xonliklari agar Rossiyaga qarshi ittifoqqa birlashtirilsa va ularni moddiy vositalar bilan ta’minlansa, shunday devor barpo etilgan bo’lardi”. Angliya musulmon davlatlari – Qoshg’ar, Afg’oniston, O’rta Osiyo, Eron, Turkiya ishtirokida g’ayrirus birligini tashkil etish orqali O’rta Osiyoni bosib olish va Rossiya bilan kurashish maqsadida amalga oshirildi. 1836-yilda Angliya “Markaziy Osiyo imperiyasi” tuzishga kirishgan. Ingliz mualliflarining fikriga ko’ra Afg’oniston, Eron, O’rta Osiyo, Fors ko’rfazi, Arabiston yarim orolining bir qismi kirishi nazarda tutilgan. Bu imperiya Angliya tasiri ostida bo’lishi kerak edi.³

Mak-Gregor 1884-yil “Hindiston mudofasini ta’minlashda quyidagi takliflarni kiritadi:

1. Xirotni bosib olish;
2. O’rta Osiyoda ruslarga qarshi isyon qilish uchun “qop-qop” oltin bilan josuslar yuborish;
3. Rossiyaga qarshi ittifoq tuzish uchun, Angliya boshchiligida Yevropa va Osiyo mamlakatlarini birlashtirishni taklif qiladi;

Litton “Angliya va Rossiyaning Sharqdagi yutuqlari “bo’limida Rossiyaning Hindistonga bostitib kelayotganini isbotlashga urunadi.

³ Ilhom Egamberdiyev – Angliya va Rossiyaning Markaziy Osiyodagi mustamlakachilik siyosatidagi raqobatlar.7-bet

Ikkinchi ingliz-afg'on urushidan oldin inglizlarning O'rta Osiyoni bosib olish rejasi tuzilganligini, Britaniya bosh ministri Bikonsfildning qirolicha Viktoriyaga 1877-yil 22-iyunda yozgan maktubida "Agar Rossiya O'rta Osiyoga hujum qilsa, qo'shinlar Fors ko'rfaziga chiqishi zarur, Hindiston malikasi o'z askarlariga O'rta Osiyoni maskovitlardan tozlab, ularni Kaspiy tomonga quvishi shart".⁴

Ingliz mustamlaka siyosatchilaridan biri G.Roulinson 1868-yil 9-noyabr kuni London geografiya jamiyatining yig'ilishida "yo'q endi Rossiya va Hindiston bilan to'qnashuvdan cho'chimaymiz. Rossiya Qo'qon, Qoshg'ar, G'uljaga o'z savdosining homiyligi uchun elchilarga ega ekan, biz ham G'uljaga, Yorkent, Balx, Hirot va O'rta Osiyoga savdo qilishimiz uchun yo'l ochadigan barcha nuqtalarda o'z konsullarimizni joylashtiramiz" – deb da'vo qiladi.⁵

1872-1873-yillarda Angliya-Rossiya davlatlari Markaziy Osiyodagi dastlabki tasir doiralarining chegaralari belgilangan. Fransuz tadqiqotchisi Ruir 1872-1873-Afg'onistonning shimolini belgilashda ingliz-rus muzokaralarini shunday baholagan "bunday yorqin natijaga Britaniya hukumati biron-bir askar yoki bir chevron (pul birligi) sarf qilmasdan erishdi" deb ta'kidlagan. Uzoq bahslardan so'ng maxsus majlis Pomirda Angliya va Rossiya chegarasi Panj daryosi ekanligi to'g'risida vaqtinchalik shartnoma imzolangan. Bunday sarhad O'rta Osiyo mintaqasida Amudaryo va Hind daryolarini suv bilan taminlaydigan Hindikush tog' tizmasi bo'lishi qayd etilgan. Hindikush

Angliya-Rossiya Osiyodagi mulklari o'rtasidagi buyuk tabiiy to'siq sifatida qabul qilingan. Angliya-Rossiya Pomir masalasida 1895-yil iyuldan 1895-yil 20-avgustigacha yakuniy protokol qabul qilingan.⁶

Pomir masalasi ingliz-rus masalasi jixatdan o'rganilsa, u 1895-yil ortiqcha mashmashalarsiz hal qilindi va Angliya – Rossiya urushiga oib kelmadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'rta Osiyo mintaqasi ingliz va rus korchalonlari uchun strategik jihatdan bosh maqsadlarni ko'zlab, bir biridan qolishmagan holda o'z harbiy, siyosiy, iqtisodiy siyosatini amalga oshirib brogan.

⁴ G'ulomjon Ahmadjonov – Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda 32-bet.

⁵ G'ulomjon Ahmadjonov – Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda 29-bet.

⁶ O'RMDA Fond I-3 Royxat 2Yig'majild 42. 4-bet.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomjon Ahmadjonov – Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda
2. O'RMDA. Fond I-3 Royxat 2 Yig'majild
3. Ilhom Egamberdiyev – Angliya va Rossiyaning Markaziy Osiyodagi mustamlakachilik siyosatidagi raqobatlar.
4. R.R.Alimova – O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-sotiq munosabatlari.
5. Yujin Skayler – Turkiston: Rossiya Turkistoni, Qo'qon, Buxoro va G'uljaga sayohat qaydlari. T. 2019
6. L.N. Xaryukov – O'rta Osiyoda ingliz-rus raqobati va ismoiliylar. M.1995.
7. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. 2000
8. Nishonova Charos – Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoda olib borgan mustamlakachilik siyosati.
9. Mirzo Olim Maxdum Xoji – Tarixi Turkiston. 2009.
10. G.A. Hidoyatovning – XIX oxiri (60-70-yy) da O'rta Osiyoda ingliz-rus munosabatlari tarixi. T. 1969.
11. Meligaliyevich, Qurbonov Abdusamad. "NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA." Eurasian Journal of Academic Research 1.6 (2021): 12-19.
12. Курбанов, Абдусамед Мелигалиевич. "БРОНЗА ДАВРИ ИБОДАТХОНАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН АЛТАРЛАР." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 24 (2019).